

PROFILAKTIKA INSPEKTORLARI TOMONIDAN MAYDA BEZORILIK HUQUQBUZARLIKLARINING MAXSUS PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Arislonov Og‘abek Farxod o‘g‘li¹

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18787161>

Annotatsiya. Ushbu maqolada profilaktika inspektorlarining mayda bezorilik huquqbuzarliklarining maxsus profilaktikasini amalga oshirishdagi roli, mavjud muammolar va ularni takomillashtirish yo‘nalishlari tahlil qilingan. Maxsus profilaktika jinoyat yoki huquqbuzarlik sodir etish xavfi yuqori bo‘lgan shaxslar yoki jabrlanish ehtimoli bo‘lgan shaxslar bilan individual ishlash, ularning ijtimoiy muhitini o‘rganish va oldini olish hamda ularga qarshi kurashish chora-tadbirlarini o‘z ichiga oladi. Maqola jamoat joylarida sodir etiladigan mayda bezorilik huquqbuzarligiga qarshi kurashish va turli oqibatlarga olib kelmasligini oldini olish uchun asosli hisoblanadi.

Kalit so‘zlar. Profilaktika inspektori, huquqbuzarliklarning oldini olish, maxsus profilaktika, mayda bezorilik, jinoyatchilikka qarshi kurash, ijtimoiy xavf guruhlari, huquqiy targ‘ibot, raqamlashtirish, jamoatchilik bilan hamkorlik, huquqiy madaniyat, ijtimoiy rehabilitatsiya.

Huquqbuzarliklarning oldini olish jamiyatda huquqiy tartibni mustahkamlash, fuqarolarning xavfsizligini ta‘minlash va jinoyatchilikni kamaytirishning eng muhim vositalaridan biridir. O‘zbekiston Respublikasida bu yo‘nalishdagi faoliya “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonun bilan tartibga solinadi. Mazkur qonun profilaktika faoliyatining shakllarini —umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikani belgilab bergan bo‘lib, unda profilaktika inspektorlarining vakolatlari va vazifalari alohida ko‘rsatilgan¹.

¹ O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-371-son qonuni (murojaat vaqti: 25.02.2026 y.) elektron manba: <https://lex.uz/docs/2387357>

Mayda bezorilik – bu jamoat tartibini buzuvchi, jamiyatda qabul qilingan odob-axloq qoidalariga zid ravishda sodir etiladigan huquqbuzarlikdir.

O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 183-moddasiga ko‘ra, mayda bezorilik quyidagi harakatlarni o‘z ichiga oladi:

- Jamoat joylarida haqoratli so‘zlar ishlatish;
- Fuqarolarga shilqimlik qilish;
- Ataylab jamoat tartibini buzish4
- Jamiyatda odob-axloq qoidalarini mensimaslik;

Bu turdagi huquqbuzarlik odatda ma’muriy javobgarlikka sabab bo‘ladi.

Maxsus profilaktika – jinoyat sodir etish xavfi yuqori bo‘lgan shaxslar, guruhlar yoki muhitlarga nisbatan yo‘naltirilgan chora-tadbirlar tizimi bo‘lib, u profilaktika inspektorlarining amaliy faoliyatida alohida o‘rin tutadi. Ushbu shaklning samaradorligi inspektorlarning kasbiy tayyorgarligi, hamkorlik darajasi va texnik imkoniyatlariga bevosita bog‘liq. Biroq amaliyotda ushbu yo‘nalishda bir qator muammolar mavjud.

Huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi – bu huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar tomonidan ayrim turdagi huquqbuzarliklarning oldini olishga, ularning sodir etilishiga sabab bo‘layotgan omillarni aniqlash va bartaraf etishga, shuningdek, ijtimoiy xavfli shaxslar toifasiga nisbatan profilaktik ta’sir choralarini ko‘rishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tizimidir. Mazkur faoliyat quyidagi asosiy holatlarga tayangan holda amalga oshiriladi:

1. Ayrim turdagi huquqbuzarliklar va shaxslar toifalarining ko‘payishi:

Bu holat jinoyat statistikasi, ma’muriy huquqbuzarliklar tahlili, shuningdek, ijtimoiy-demografik ko‘rsatkichlar asosida aniqlanadi.

Masalan:

- Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilayotgan huquqbuzarliklar

sonining ortishi – ta’lim muassasalari, mahalla profilaktika inspektorlari va ijtimoiy xizmatlar o’rtasida hamkorlikda maxsus profilaktik suhbatlar, nazorat ro‘yxatlari va rehabilitatsiya dasturlarini joriy etishni talab qiladi.

– Giyohvandlik vositalarini iste’mol qiluvchi shaxslar toifasining ko‘payishi – sog‘liqni saqlash muassasalari bilan hamkorlikda ro‘yxatga olish, davolash va psixologik yordam ko‘rsatish choralari ko‘rish zarur bo‘ladi.

2. Jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi xatarlar va tahdidlar: Bu holat jamoat joylarida, ommaviy tadbirlarda yoki muayyan hududlarda xavfsizlikka tahdid soluvchi sharoitlar yuzaga kelganda vujudga keladi. Misollar:

– Tartibsizliklar xavfi mavjud bo‘lgan hududlarda – ichki ishlar organlari tomonidan reydlar o‘tkaziladi, profilaktik suhbatlar olib boriladi, xavfli shaxslar nazoratga olinadi.

– Oilaviy zo‘ravonlik holatlari ko‘paygan mahallalarda—himoya orderlari rasmiylashtiriladi, zo‘ravonlikka moyil shaxslar bilan individual ishlash choralari ko‘riladi, jabrlanuvchilarga ijtimoiy rehabilitatsiya xizmatlari ko‘rsatiladi. Maxsus profilaktika tadbirlarining shakllari:

– Ma’lumotlar tahlili asosida xavf guruhlarini aniqlash: Ichki ishlar organlari, ta’lim muassasalari, sog‘liqni saqlash tizimi va mahalla fuqarolar yig‘inlari o‘rtasida axborot almashinuvi yo‘lga qo‘yiladi.

– Profilaktik suhbatlar va ogohlantirishlar: Huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan individual profilaktik suhbatlar o‘tkaziladi, zarur hollarda ogohlantirishlar beriladi.

– Ijtimoiy rehabilitatsiya va psixologik yordam: Ijtimoiy xavfli shaxslar toifasiga kiruvchi fuqarolar rehabilitatsiya markazlariga yo‘naltiriladi, psixologik va huquqiy yordam ko‘rsatiladi.

Huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasi —bu huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining muhim yo‘nalishi bo‘lib, u jinoyatchilikka qarshi kurashda

oldini olish tamoyiliga asoslanadi. Maxsus profilaktika nafaqat huquqbuzarliklarning sodir etilishini kamaytiradi, balki ijtimoiy xavfli shaxslarni jamiyatga integratsiyalash, huquqiy madaniyatni oshirish va jamoat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Avvalo, jinoyatga moyil shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar turli idoralarda alohida yuritilishi, yagona elektron platformaning yo'qligi muvofiqlashtirilgan

Bu esa inspektorlarning ishini samarasiz qiladi. Ikkinchidan, profilaktika inspektorlarining psixologik yondashuv, konfliktologiya va ijtimoiy ish bo'yicha yetarli bilimga ega emasligi, ularning jinoyatga moyil shaxslar bilan individual ishlashda samaradorligini pasaytiradi. Uchinchidan, mahalla, ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash tizimi bilan hamkorlik ko'p hollarda formal darajada bo'lib, real axborot almashinuvi va muvofiqlashtirilgan chora-tadbirlar yetarli emas. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun bir qator takliflar ilgari surilishi mumkin. Birinchidan, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha yagona elektron ma'lumotlar bazasini yaratish va barcha tegishli idoralarni ushbu tizimga ulash zarur. Bu orqali jinoyatga moyil shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar tezkor va aniq tarzda almashiladi. Ikkinchidan, profilaktika inspektorlarining kasbiy tayyorgarligini oshirish maqsadida Ichki ishlar akademiyasida maxsus kurslar tashkil etilishi lozim. Bu kurslar psixologik yondashuv, ijtimoiy rehabilitatsiya va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilishi kerak. Uchinchidan, mahalla, maktab, sog'liqni saqlash muassasalari bilan amaliy hamkorlikni kuchaytirish, memorandumlar asosida o'zaro axborot almashinuvi mexanizmlarini ishlab chiqish zarur. Shuningdek, xorijiy tajriba, xususan Rossiya Federatsiyasida qo'llanilayotgan "profilaktik hisob" tizimi o'rganilishi va moslashtirilgan holda joriy etilishi mumkin. Bu tizim jinoyat sodir etgan yoki xavfli shaxslarni maxsus ro'yxatga olish, ularning harakatlarini nazorat qilish va rehabilitatsiya qilishga xizmat qiladi. O'zbekistonda ham shunga o'xshash tizimni joriy etish orqali maxsus profilaktika

samaradorligini oshirish mumkin. Xulosa qilib aytganda, profilaktika inspektorlarining ayrim huquqbuzarliklarning maxsus profilaktikasini takomillashtirish —bu jinoyatchilikka qarshi kurashda muhim bosqich bo‘lib, u qonuniy asoslar, kasbiy yondashuv, texnologik imkoniyatlar va idoralararo hamkorlikni talab etadi. Mazkur yo‘nalishdagi islohotlar nafaqat huquqbuzarliklar sonini kamaytiradi, balki jamiyatda huquqiy madaniyat va xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar organlari to‘g‘risidagi qonun. (2016-yil 16 sentabrdagi O‘RQ-407)
2. O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi Qonuni (O‘RQ-371-son).
3. O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi Kodeksi (1994-yil 22-sentabrda qabul qilingan, keyingi o‘zgartirishlar bilan). 183-modda (Mayda bezorilik)
4. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi normativ hujjatlari va yo‘riqnomalar (profilaktika inspektorlari faoliyati bo‘yicha ichki tartib-qoidalar va maxsus profilaktika tadbirlari).
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 18-apreldagi “Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘linmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2896-son qarori.